

ACOMPANHAMENTO DA PRODUÇÃO DE MISTURA ASFÁLTICA E AVALIAÇÃO DA QUALIDADE

[Engenharia Civil, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 SUMÁRIO / 24/11/2023](#)

MONITORING THE PRODUCTION OF ASPHALT MIXTURE AND QUALITY ASSESSMENT

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10223303

Jamilly Reina de Sá¹

José Costa Feitoza²

Resumo

O revestimento asfáltico é um fator de grande importância para o enfoque social e econômico das cidades. No Brasil, é comumente utilizado como tema de discussão nos ministérios dos transportes e nas políticas estaduais. Em relação à pesquisa em questão, foram avaliadas a preparação da mistura asfáltica, do tipo Concreto Asfáltico (AC), e a macrotextura do pavimento utilizado com a mistura asfáltica, por meio de análise de macrotextura. Ressalta-se que, em grande parte da literatura e das normas, tais considerações são feitas em pavimentos de rodovias federais e estaduais. Os resultados mostraram que essas rotas atendiam às funcionalidades citadas, de acordo com as exigências dos órgãos governamentais.

Palavras-chave: Concreto asfáltico, Pavimento flexível, Asfalto .

1 INTRODUÇÃO

O asfalto, comumente conhecido como betume na Europa, é usado principalmente para pavimentação de estradas devido às suas propriedades coesivas. A mistura asfáltica é uma combinação deste ligante e agregados, cujas quantidades são baseadas no projeto (GERMIN-AIZAC, 2023).

You Zhan *et al* (2023), definem a pavimentação como um aspecto vital da construção de estradas e um elemento essencial para o desenvolvimento da cidade. O Departamento de Infraestrutura de Transportes DNIT (2011) menciona que o desempenho funcional de um pavimento é a característica que mais afeta o julgamento dos usuários.

Carvalho (2019) define desenvolvimento funcional como a disposição do pavimento para cumprir sua função principal, e proporcionar uma superfície com aproveitamento adequado.

Quanto à técnica de macrotextura, os autores definem a importância da avaliação textural do revestimento asfáltico na promoção da segurança viária resultante do atrito pneu/pavimento, além de possibilitar a caracterização do estado do pneu do veículo, ou seja, dos equipamentos do automóvel em boas condições . doença. apresentará melhor atrito (Carl Becker, 2022). Outro fator importante é a aquaplanagem, resultante da perda de contato entre o pneu do veículo e o pavimento, devido à presença de uma película de água não rompida pelos pneus ou pela textura da estrada (DNIT, 2011).

Em outro contexto, segundo a CNT (2021), especialmente no Brasil, as técnicas de desempenho funcional são vantajosas, pois fornecem métodos para prever os serviços de manutenção de faixas e garantir a qualidade da malha rodoviária. Alguns dos problemas presentes nos pavimentos, prejudiciais ao desempenho funcional e à segurança

rodoviária, estão ligados ao não cumprimento dos requisitos das técnicas construtivas, bem como à qualidade dos materiais utilizados no revestimento, tornando o pavimento vulnerável e levando a o aparecimento precoce de deformações. (CNT, 2019).

Neste contexto, o presente estudo acompanhou a preparação da mistura asfáltica e a avaliação da macrotextura da mistura asfáltica produzida.

1 METODOLOGIA

2.1 Caracterização Tecnológica Tradicional dos Materiais Constituintes da Mistura Asfáltica Tipo Ca.

A produção do concreto asfáltico seguiu as especificações do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), de acordo com as diretrizes da norma DNIT 031/2006. Os seguintes materiais constituíram a referida composição: Cimento Asfáltico de Petróleo (CAP), como ligante betuminoso; Areia, como agregado fino; Brita em pó, como material de enchimento (filler); e brita, participando como agregado graúdo.

2.2 Composição do Asfalto

Relativamente à granulometria da mistura mineral, seguindo a metodologia de dosagem MARSHALL, os constituintes minerais foram colocados dentro dos limites estabelecidos pela “FAIXA C” do DNIT 031 (2006), específica para a camada de suporte.

Quanto ao teor de projeto do ligante asfáltico, foram seguidas as orientações do DNER-ME 043/95, que determina a elaboração de corpos de prova para classificação de parâmetros volumétricos de acordo com a norma DNIT 031 (2006). Foram realizados 75 golpes para compactação do corpo de prova, dependendo dos requisitos da norma. Pertinente aos cálculos dos parâmetros volumétricos, instruídos pela norma DNER (1995), temos:

Densidade Aparente (G_{sb}), conforme norma DNIT 413 (2021); Densidade Aparente (G_{mb}), conforme DNIT 428 (2022); Massa específica aparente (M_{Ea}) em gramas/cm³, conforme norma DNIT 428 (2022); Volume de Vazios V_v (%) conforme norma DNIT 428 (2022). Além disso, o teor de projeto determinado foi de 5,40% e é confirmado todos os dias úteis da usina de asfalto, conforme norma DNER-ME 053 (2004).

2.3 Avaliação da Macrotextura

A técnica Sand Stain consistiu no método utilizado para avaliar a macrotextura da superfície do pavimento. Foram realizados de acordo com as normas: ASTM E 965 (2019) e ABNT 16504 (2016), e os manuais da ARTERIS E 965 (2016) e do fabricante SOLOTEST (2019).

As ruas avaliadas para esses parâmetros apresentavam características e dimensões diferentes. As referidas normas e manuais não orientam o local, dentro da área da pista, para a realização do ensaio. Portanto, o experimento foi padronizado em pontos na borda esquerda, borda direita e no centro da seção transversal da rodovia, com espaçamento aproximado de 33,33% entre os pontos. Também pelo fato da norma e dos manuais não orientarem o posicionamento do teste in loco, o procedimento de teste seguiu uma linha de raciocínio dependendo da forma geométrica, sendo 100% representando o comprimento da pista, e em três testes locais (bordo esquerdo, borda direita e centro), resultando em uma distância entre eles equivalente a 33,33% em relação ao comprimento da seção transversal. O princípio do ensaio consiste em espalhar um volume conhecido de material granular padronizado sobre a superfície do pavimento asfáltico, realizando movimentos circulares uniformes do disco espalhador. A Figura 1 mostra o equipamento, material e colaborador se preparando para realizar o teste de mancha de areia.

Figura 1 – Execução do Teste de Mancha de Areia. Fonte: Geraltest .

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES OU ANÁLISE DE DADOS

3.1 Caracterização de materiais.

As análises laboratoriais do cimento asfáltico de petróleo (CAP) seguiram as recomendações da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Os testes aconteceram na Refinaria Isaac Sabá (REMAN). Os dados, que aparecem na Tabela 1, apresentam valores dentro das faixas recomendadas pela ANP, e classificam o material asfáltico como CAP 50/70. O referido ligante betuminoso é comercializado pela REMAN, quando da execução de obras de pavimentação na cidade de Manaus.

Ensaio	Unidade	Classificação PAC 50-70 (ANP, 2005)	Resultado	Método ASTM
Penetração	0,1 mm	50-70	69	D5

Ponto de amolecimento	°C	> 46	49,7	D36
Ponto de inflamação	°C	> 235	318	D92
Solubilidade em Tricloroetileno	% massa	> 99,5	99,5	D2042
Ductilidade	cm	> 60	100	D113

Efeito do Calor e do Ar (RTFOT) a 163°C, 85min				
Varição de massa	% massa	<0,5	0,04	D2872
Aumento do ponto de amolecimento	°C	<8	7,1	D36
Penetração Retida	%	> 55	63	D5
Viscosidade Saybolt-Furol				
135°C	é	>141	283	E102
150°C	é	>50	140,7	
177°C	é	30-150	50,8	
Viscosidade de Brookfield				
135°C	CP	>274	539	D4402
150°C	CP	>112	279,8	
177°C	CP	57 a 285	96,8	

Tabela 1 – Caracterização do PAC. Fonte: REMAN.

3.2 Agregados minerais.

Os agregados minerais participantes das misturas asfálticas foram: brita nº. 0, na condição de agregado graúdo; areia, representando agregado miúdo; e pó de pedra, como material de enchimento (filler). A Figura 2 mostra os resultados.

Figura 2 – Curvas granulométricas dos materiais minerais. Fonte: O autor.

A Tabela 2 apresenta os resultados da caracterização física dos agregados minerais.

propriedades	Padrão	Resultado
Densidade Relativa Real – brita 0	DNIT 413 (2021)	2,77g/cm ³
Densidade Relativa Aparente – brita 0	DNIT 413 (2021)	2,75g/cm ³
% Absorção – brita 0	DNIT 413 (2021)	0,36%
Densidade Relativa Real – areia	DNIT 411 (2021)	2,52g/cm ³
Densidade Relativa Real – pó de pedra	DNER-ME 085/94	2,70g/cm ³

Tabela 2 – Composição dos agregados. Fonte: DNIT 2021 (Adaptado pelo Autor)

3.3 Dosagem da Mistura Asfáltica

Na dosagem de compósitos asfálticos foram adotadas como referência as orientações da norma DNIT 031 (2006). A dosagem mineral específica resultou em: brita 0 = 35%, areia = 45% e pó de pedra = 20%. O teor de projeto igual a 5,40% para o material asfáltico foi determinado pelo método Marshall. A Tabela 3 apresenta os requisitos exigidos pela norma DNIT 031, para fins de preparação de mistura asfáltica para construção de camadas portantes. Após a extração do betume, conforme norma DNIT 412 (2009), foi obtida a curva granulométrica da massa asfáltica para um teor de CAP de 5,40%, mostrada na Figura 3. Determinadas pela norma DNIT 031, as tolerâncias mínima e máxima do curva granulométrica da faixa C, são representadas pela linha verde. A linha vermelha mostra a curva granulométrica da massa asfáltica do projeto, que está dentro dos parâmetros exigidos pela referida norma. Portanto, os resultados granulométricos, obtidos após a realização dos testes em laboratório, ficaram dentro das tolerâncias mínima e máxima, bem como o percentual de CAP na composição. A Tabela 3 apresenta as quantidades finais em termos percentuais dos componentes da mistura asfáltica.

Peneiras		Porcentagem de passagem em massa	Porcentagem de ligante asfáltico
Série ASTM	Abertura (mm)	Faixa de Tolerância C – DNIT (%)	Faixa de Tolerância C – DNIT (%)
dois ”	50,8	–	5 – 7
1½ ”	38,1	–	
1”	25,4	–	
¾”	19,1	100,00	
½ ”	12,7	80 – 100	
3/8”	9,5	70 – 90	
Nº 4	4,8	44-72	

Nº 10	dois	22 – 50
Nº 40	0,42	8 – 26
Nº 80	0,18	4 – 16
Nº 200	0,075	2 – 10

Tabela 3 – Composição do concreto asfáltico. Fonte: DNIT 2006 (Adaptado pelo Autor).

Figura 3 – Curva granulométrica da mistura asfáltica. Fonte: O autor.

4.3 Avaliação da Macrotextura

Os resultados apresentados na Figura 4 indicam que: 70% das ruas avaliadas no estudo em questão possuem macrotextura média, classificação indicativa para que as ruas tenham boa funcionalidade em relação à macrotextura (DNIT, 2011); 13,00% macrotextura grossa ou aberta e 17,00% macrotextura muito fina ou muito fechada. As estradas que apresentaram valores de 13% e 17% podem simbolizar, apesar da composição da mistura asfáltica ser a mesma, um problema no processo de execução do serviço de pavimentação.

Figura 4 – Mancha de Areia do DNIT. Fonte: Próprio.

Ferreira (2002) tipificou a profundidade da macrotextura pelo DNIT (2006) e Pasquet (1962), dependendo da condição segura do trânsito do motorista. O pesquisador criou um gráfico para classificar a profundidade da macrotextura, associada à condição de limite máximo de tráfego do CTB (1997). De acordo com esta proposta, a Figura 5 apresenta os resultados obtidos para as ruas de Manaus, que se enquadram na velocidade permitida para circulação, e de acordo com o código de trânsito brasileiro (BRASIL, 1997).

Figura 5 – Mancha de Areia do DNIT. Fonte: Adaptado Ferreira 2002

Supondo que as estradas avaliadas nesta pesquisa, segundo o CTB (1997), tenham por lei limite máximo de tráfego entre 40 km/h e 80 km/h, os valores apresentados na Figura 5 resultam, em termos de desempenho funcional da macrotextura do revestimento asfáltico CA: satisfatória

para 87% e mais que satisfatória para 13%, visando à condução segura e confortável do veículo.

4 CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento do estudo permitiu concluir que a mistura asfáltica preparada, atendendo aos requisitos da norma DNIT 031 (2006), bem como aos ensaios pertinentes à avaliação da macrotextura, apresentou valores satisfatórios obtidos para atendimento às normas e manuais usado na literatura. Contudo, é necessário ressaltar que as normas do DNIT não centralizam precisamente uma norma para especificação de serviços para realização do teste de mancha de areia, bem como as normas apenas centralizam para a construção de rodovias federais e não para vias urbanas, neste caso, no estudo em questão, a mistura asfáltica utilizada foi para uso em estradas do perímetro urbano da cidade de Manaus.

REFERÊNCIAS

AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL, ANAC. Estabelece requisitos de adesão para pistas de pouso e decolagem. **Resolução nº 236, de 5 de junho de 2012**. Diário Oficial da União, p. 6, 12 de junho de 2012;

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES, ANTT. **Relatório final do recurso de desenvolvimento tecnológico RDT : irregularidade longitudinal dos pavimentos: correlação entre qi e iri e comparação de equipamentos** . Nova Lima, Minas Gerais: agosto de 2017. 358 páginas.

ARTÉRIS. **Medição da profundidade da macrotextura de pavimentos utilizando técnica volumétrica** . São Paulo: fevereiro, 2016, 6 páginas;

Bueno, Lucas Dotto. **Contribuição para a previsão empírico-mecanicista da irregularidade longitudinal e suas consequências económicas em pavimentos asfálticos**. Tese (Doutorado em Engenharia Civil) – Universidade Federal de Santa Maria, Rio Grande do Sul. pág. 388;

Carlos Becker; Schalk Els. Efeito da rugosidade superficial nas características dos pneus. **Jornal de Terramecânica** . V. 102, P. 27 – 48. Janeiro, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.jterra.2022.04.003>. Acesso em: 25 de setembro de 2022;

Cláudia Azevedo Pereira; Jorge Barbosa Soares; Ivaldo Dário da Silva Pontes Filho; Verônica Teixeira Franco Castelo Branco. Análise da aderência pneu-pavimento em pontos onde ocorrem acidentes. **Revista Transporte**. v. 20, não. 2 de janeiro de 2012. Disponível em: DOI:10.4237/transportes. v20i2.525. Acesso em: 21 de setembro de 2022;

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE TRANSPORTES. **CNT** : CNT Pesquisa Rodoviária. Brasília: CNT, 2021, 4ª ed., Brasília Distrito Federal. Disponível em: <https://anuariodotransporte.cnt.org.br/2021/>. Acessado em 1º de janeiro de 2023;

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE TRANSPORTES. **CNT** : CNT Pesquisa Rodoviária. Brasília: CNT, 2019, 3ª ed., Brasília Distrito Federal. Disponível em: <https://anuariodotransporte.cnt.org.br/2019/>. Acessado em 1º de janeiro de 2023;

DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS. **DNER-ME 054** : Misturas betuminosas – percentagem de betume. Rio de Janeiro: DNER, 1994;

DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS. **DNER-ME 043** : Misturas betuminosas quentes – ensaio Marshall. Rio de Janeiro: DNER, 1995;

DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS. **DNER-ME 084** : Agregado miúdo – determinação da densidade real. Rio de Janeiro: DNER, 1994;

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES. **DNIT 411/2021** : Pavimentação – Misturas asfálticas – gravidade específica, densidade relativa e absorção de agregado miúdo para misturas asfálticas. Rio de Janeiro, 2020;

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES.

DNIT 413/2021 : Pavimentação – Misturas asfálticas – massa específica, densidade relativa e absorção de agregado graúdo para misturas asfálticas. Rio de Janeiro, 2020;

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES.

DNIT 431/2020 : Pavimentação – Misturas asfálticas – *Densidade in situ* utilizando densímetro não nuclear – Método de ensaio. Rio de Janeiro, 2020;

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES.

DNIT 031/2006. Pavimentos flexíveis – concreto asfáltico – especificação de serviço. Rio de Janeiro: DNER, 2006;

ENG Hie Tan, Elsaid MM Zahran, Soon Jiann Tan. O uso ideal de migalhas de borracha em mistura asfáltica a quente por processo seco: uma investigação de laboratório usando projeto de mistura Marshall.

Engenharia de transporte . _ Vol. 10 de dezembro de 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.treng.2022.100145>. Acesso em: 7 de abril de 2023;

MEDINA, Jacques de; MOTTA, Laura Maria Goretti da. **Mecânica de Piso.** 3ª edição. Rio de Janeiro: Interciência , 2015. 640 p. SOLOTEST. **Teste de mancha de areia.** São Paulo: setembro, 2022. 27 páginas.

Jamilly Reina de Sá – Discente do Curso Superior de Engenharia Civil do Instituto Federal do Amazonas Campus Manaus Centro e-mail: jamilly.reina31@gmail.com¹

José Costa Feitoza – Docente do Curso Superior de Engenharia Civil do Instituto Federal do Amazonas Campus Manaus Centro e-mail: jose.feitoza@ifam.edu.br²

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expresspediente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil